
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.14945196

Научная статья

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЕНИНГРАДОМ И ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ КАПИТАНА ВАЛЬТЕРА БРУНСА В 1920-Е ГГ. ПО МАТЕРИАЛУ ФОНДА ТРЕСТА «МАШИНОСТРОЙ» ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE PROJECT OF THE TECHNICAL PART OF THE AIR COMMUNICATION BETWEEN LENINGRAD AND THE FAR EAST BY CAPTAIN WALTER BRUNS IN THE 1920S ACCORDING TO THE MATERIAL OF THE FUND OF THE TRUST «MACHINOSTROY» OF THE CENTRAL STATE ARCHIVE OF ST. PETERSBURG

СОЛНЫШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*ведущий архивист отдела использования и публикации документов,
Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга.*

SOLNYSHKIN ANDREY ALEXANDROVICH,

*the leading archivist of the department of use and publication of documents,
Central State Archive of St. Petersburg.*

В данной статье рассматриваются попытки в 1920-е гг. создания воздушного сообщения между Ленинградом и Дальним Востоком. Приводятся ранее никогда не публиковавшиеся рисунки, посвященные исследуемому вопросу, в том числе специального воздушного корабля-дирижабля. Сделан вывод, что предложенный Брунсом проект воздушного сообщения был одним из новаторских и смелых решений в области воздухоплавания. Выявлено, что проект технической части воздушного сообщения был изначально невозможен в виду большого количества различных причин, что привело к тому, что предложения Брунса так и не были реализованы.

This article examines the attempts in the 1920s to create an air link between Leningrad and the Far East. Previously unpublished drawings devoted to the issue under study are given, including a special airship-an airship. It is concluded that the air service project proposed by Bruns was one of the innovative and bold decisions in the field of aeronautics. It was revealed that the project of the technical part of the air service was initially impossible due to a large number of different reasons, which led to the fact that Bruns' proposals were never implemented.

Ключевые слова: *Вальтер Брунс, Ленинград, Дальний Восток, Арктика, Владивосток, дирижабль, воздушный корабль, дирижаблестроение, воздушное сообщение, трест «Машинострой».*

Key words: *Walter Bruns, Leningrad, Far East, Arctic, Vladivostok, airship, airship, airship building, air service, trust "Mashinostroy".*

История создания и развития воздухоплавания в СССР, особенно в молодом советском государстве в 1920-е гг., до сих пор представляет особенный интерес для изучения. В современной историографии этому посвящено большое количество различных работ. Вместе с этим, ряд фактов о воздухоплавании в СССР в 1920-е гг. остаются до сих пор малоисследованными. Отчасти это объясняется тем, что до сих пор остаются не введенными в научный оборот ряд источников (например, архивные материалы). Некоторые из них были ранее засекреченными. Одним из таких весьма интересным и ярким материалом является отложившийся в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб) проект воздушного сообщения между Ленинградом и Дальним Востоком через Арктику капитана Вальтера Брунса, который ранее был недоступен для исследования. Стоит отметить, что о развитии воздухоплавания в СССР имеется в современной историографии большое количество различных работ. Одним из весьма обстоятельных исследований является выпущенная издательством «Русского авиационного общества (РУСАВИА)» в 2013 г. книга коллектива авторов под руководством Ю.О. Дружинина [1]. Что касается истории деятельности в истории советского воздухоплавания самого капитана Вальтера Брунса, то в современной историографии имеется ряд работ, например, [2]. Среди современных авторов, которые рассматривали в своих работах данный вопрос, можно выделить, А.М. Белокрыса и А.В. Собисевича [3; 4]. Последний исследователь на основании отложившихся материалов в архивах Российской Федерации, в том числе архива Российской академии наук, дал весьма подробный анализ деятельности капитана Вальтера Брунса в 1920-е гг., а также исследовал вопрос установления сообщения через Арктику [2]. Казалось бы, данная работа позволила полностью изучить вопрос о деятельности в развитии воздухоплавания капитана Вальтера Брунса в советском государстве, в том числе по вопросу воздушных сообщений. Однако в работе автора именно техническая сторона вопроса организации полетов через Арктику рассмотрена весьма поверхностно. Так неисследованным остался как подробно сам факт установления возможного постоянного воздушного сообщения между именно Ленинградом и Дальним Востоком, проект которого и предложил в 1920-е гг. предприимчивый капитан Вальтер Брунс, так и сама техническая сторона вопроса. Возможно, это объясняется тем, что введенные сведения в научный оборот А.В. Собисевичем о возможном проекте воздушного сообщения были первоначальным и ориентировочным вариантом, с которого начались обсуждения по выработке итогового варианта проекта. Анализируя сохранившийся же в фондах ЦГА СПб рассекреченный проект капитана В. Брунса за 1926 г., можно констатировать тот факт, что проект 1926 г. был определенным обобщенным и компромиссным итогом совместной за два года работы советской стороны и капитана в вопросе того, как должно было быть установлено воздушное сообщение между Ленинградом и Дальним Востоком. В связи с этим вводимый в научный оборот источник и восполнить существующий пробел в современной историографии и расширить существующие представления как о деятельности капитана В. Брунса, так и в целом об истории воздухоплавания в СССР в 1920-е гг.

В начале стоит отметить, что сотрудничество Вальтера Брунса с советским правительством, в том числе по организации перелетов через Арктику, началось в начале 1920-х гг. В современной историографии указывается, что уже «...В 1924 г. В. Брунс обратился к советскому правительству с просьбой поддержать его проект «Сообщение на воздушных кораблях между Европой и Восточной Азией», который заключался в организации перелетов пассажирских дирижаблей между Амстердамом и Токио через территорию Советской России. На советской территории он предлагал оборудовать пункты для промежуточной посадки дирижаблей, где бы они, причалив к специальным мачтам, могли принять на свой борт пассажи-

ров и почтовую корреспонденцию, пополнить запасы топлива и водорода...» [4, с. 164-165]. Инициативы Вальтера Брунса по развитию воздушного сообщения вызвали интерес и живой отклик со стороны советских властей. При этом, как отмечается, советская сторона в лице Р.А. Муклевича, заместителя председателя совета по гражданской авиации, скорректировала пункты предполагаемого воздушного сообщения через территорию СССР: «... началом линии следования дирижаблей был выбран Ленинград...» [4, с. 165]. Конечная точка возможного маршрута (Дальний Восток), так и в целом проекта Вальтера Брунса, вызвали ряд споров. В 1925-1926 гг. происходят активные обсуждения советской стороной, в том числе технической части, идей капитана, который в этот период лично приехал в СССР для продвижения своих проектов. Так «...в мае 1926 г. В. Брунс вместе с инженером Вальтером Блейштейном приехали в Советский Союз <...> В. Брунс представил в Москве свой проект создания «Международного научного общества для исследования Арктики» и коммерческий проект о транспортном сообщении между Амстердамом и Токио через Россию...» [4, с. 167-168].

В материалах ЦГА СПб в фонде Ленинградского государственного машиностроительного треста Всесоюзного объединения машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности ВСНХ СССР (треста «Машинострой») (Ф. Р-1278) сохранились об этом сведения. Важно подчеркнуть, что исследуемый в данной статье материал ранее никогда не публиковался. Также до настоящего момента он был засекречен и недоступен для исследования. В данной статье сохранившийся в ЦГА СПб материал о проекте В. Брунса вводится впервые в научный оборот.

Из сохранившегося сообщения московского отделения Ленинградского государственного машиностроительного треста следовало, что 15 апреля 1926 г. в Москве планировалось рассмотреть скорректированный план воздушного сообщения Вальтера Брунса между Ленинградом и Дальним Востоком. Однако обсуждение было перенесено на более поздний срок в виду «...воздушного полета в Ленинграде, в котором участвует гр. Брунс и другие лица, приглашенные на заседание...» [5, л. 13]. Заседание было перенесено на 23 апреля. При сообщении, направленном в Ленинград из московского отделения треста, был для ознакомления приложен проект-описание технической части (составленной непосредственно инженером Вальтером Блейштейном) воздушного сообщения капитана В. Брунса, который и представляет особый интерес для исследования. Так что же предложил немецкий капитан, чтобы установить прямое сообщение по воздуху между Ленинградом и Дальним Востоком?

В проекте капитана Вальтера Брунса, сохранившегося в материалах ЦГА СПб, отложились подробные сведения о том, как должен был быть организован маршрут между Ленинградом и Дальним Востоком, пункты остановок и многое другое. Сам маршрут дирижаблей, как указывался, должен был быть следующим: «...Ленинград – Архангельск – пункт под 66° вост. долг. и 68° сев. шир. – Туруханск – пункт на водоразделе Нижней Тунгуски и Вилюя (под 108° вост. долг. и 68° сев. шир.) – колено реки Лены (под 115° вост. долг.) – Березовское (на Лене) – пункт на Олекме (300 километров южнее Олекминска) – долина реки Олекмы – Яблонный хребет (перевал под 122,5° вост. долг. и 54° сев. шир.) Урушма Мурманской ж.д. – Черняево на Амуре – 126 меридиан – Мангу – Харбин – Саньсин – Хабаровск или Губарево или Никольск-Уссурийский...» [5, л. 16]. Общая протяженность пути от Ленинграда до Никольск-Уссурийска составляла 7 735 км. В виду организации остановочного пункта на пути следования в Туруханске, предполагалось маршрут поделить на два участка: Ленинград – Туруханск, Туруханск – Никольск-Уссурийский. Высота полета дирижабля должна была составлять от 200 до 500 м, а от Туруханска до Никольск-Уссурийска – от 200 до 850 м. В описании маршрута, отдельным вопросом были рассмотрены метеорологические условия всего пути, а также рассчитана скорость, которую развивал бы дирижабль при следовании. Летом скорость дирижабля от Ленинграда до Дальнего Востока должна была составлять 103 км/ч, а

обратно 99 км/ч, зимой же – 92 км/ч, и обратно 110 км/ч, весной и осенью из-за господства сильных ветров на пути следования, скорость воздушного судна приблизительно составляла бы 87, 5 км/ч и 116 км/ч обратно [5, л. 22]. Отправка дирижаблей в обе стороны планировалась еженедельно. В материалах дела отложилось предполагаемое расписание движения дирижаблей по проекту В. Брунса (рис. 1):

Рис. 1. Расписание рейсов [5, л. 30]

По расчетам, составленным не Брунсом, расстояние между Ленинградом и дальним Востоком можно было бы преодолеть за 3,3 суток [5, л. 45]. По проекту Брунса дирижабль из Ленинграда на Дальний Восток, должен был преодолеть маршрут за 63 часа и 36 минут. Однако эти подсчеты были ориентировочные, т.к. в виду погодных условий и продолжительности остановки в Туруханске, время в пути могло измениться. Так, например, с продолжительной остановкой в Туруханске, время от Ленинграда до Хабаровска составляло 89 часов и 33 минуты [5, л. 31].

Рис. 2. Воздушный корабль типа «Атлантик» Шютте-Ланц [5, л. 33]

Как же выглядел дирижабль, который по проекту Брунса должен был курсировать между Ленинградом и Дальним Востоком? Ответ на этот вопрос дает сохранившийся материал ЦГА СПб. На линии Ленинград – Дальний Восток по проекту В. Брунса предполагалось использовать немецкие дирижабли с жесткой конструкцией фирмы «Шютте-Ланц». Фирма «Шютте-Ланц Люфтшиффбау», в том числе завод по производству дирижаблей, появился в Германии в начале XX в., а в октябре 1911 г. «...Первенец фирмы впервые поднялся в воздух...» [7, с. 87]. В материалах проекта отложились рисунки внешнего и внутреннего вида дирижабля предполагаемой воздушной линии Ленинград – Дальний Восток (рис. 2, 3):

Рис. 3. План помещения для пассажиров воздушного корабля типа «Атлантик» Шютте-Ланц [5, л. 37]

По проекту предполагалось улучшить конструкцию дирижабля в связи с климатом регионов, через которые пролегал путь воздушного корабля. Например, в виду суровых зим, предполагалось установить электрическое отопление салона для пассажиров и т. д. Размеры корабля были следующие: 257 м в длину, 33 м в ширину и 37 м в высоту [5, л. 40 об.]. Команда корабля состояла из 40 человек. На самом дирижабле предполагалось перевозить до 30 пассажиров в одну сторону и не более 20 тонн грузов. Общая стоимость предполагаемого корабля оценивалась в 2 650 000 рублей (к этой сумме добавлялись еще деньги на запасные детали – 150 000 рублей) [5, л. 43]. Годовое содержание, ремонт корабля, жалование экипажа, расход на газ и страхование судна и 35 рейсов туда и обратно оценивались по проекту Брунса в сумму 2 517 000 рублей. На линии предполагалось также сооружение различных объектов инфраструктуры: порты-стоянки (опорные базы-главные станции (в Ленинграде), (в Красноярске, и Хабаровске – главные стоянки), численность обслуживающего персонала – 482 человека), ангары, причальные матчи, мастерские и склады, строительство газовых заводов (на промежуточных станциях) и складов для газа, три радиостанции, метеорологические станции, сигнальные, электрические станции и станции освещения, гавань-убежище (в

Туруханске) и промежуточные станции (в Туруханске и Харбине – численность обсуживающего персонала у станций и убежищ – 47 человек). Создание необходимой инфраструктуры по основным точкам маршрута воздушной линии не только обеспечило бы ее функционирование, но и послужило бы развитию регионов, где предполагалось создание данной инфраструктуры. Какова же была стоимость всех необходимых инфраструктурных сооружений для воздушной линии Ленинград – Дальний Восток по проекту В. Брунса?

Для расчетов по проекту было принято то, что 1 советский рубль был равен 2 германским маркам [5, л. 61]. Всего приблизительная стоимость сооружения всей необходимой инфраструктуры на предполагаемой по проекту В. Брунса воздушной линии между Ленинградом и Дальним Востоком должна была составлять не менее 9 640 000 рублей. Также для обслуживания линии создавалось Правление и бюро в составе 30 человек с общим жалованием в 100 000 рублей (расходы на постройку и обустройства здания Управления в Ленинграде составляли 145 000 рублей). В виду того, что, как указывалось в проекте, имелись определенные причины, по которым постройка воздушных кораблей за границей могла быть под угрозой, Брунс предполагал наладить производство дирижаблей в самом СССР, организовав либо филиальное отделение в стране немецкой фирмы, либо пригласив специалистов из Германии для создания верфи, на которой бы осуществлялось строительство дирижаблей.

В проекте В. Брунса также было рассчитано время на обустройство линии при выделении достаточного количества необходимых средств. Так за 31-34 месяца планировалось создание полностью одной части линии, а окончание всех работ и открытие движения на всей линии Ленинград – Дальний Восток предполагалось через 49 месяцев [5, л. 76].

Несмотря на активное участие самого В. Брунса в продвижении своего предприятия, его проект воздушной линии Ленинград – Дальний Восток в итоге не нашел поддержки у советского правительства и не был реализован. Какие же были основные причины этого? Причин было много. Одной из них была высокая стоимость создания инфраструктуры предполагаемой линии. Также это было обусловлено необходимостью покупки у Германии жестких дирижаблей. Это было необходимо в виду того, что в СССР в 1920-е гг. так и не было налажено производство жестких дирижаблей. Более того, в этот период СССР не было произведено закупки какого-либо хотя бы одного жесткого дирижабля. Так в 1929 г. в эксплуатации в СССР не было ни одного жесткого дирижабля [8, с. 130]. Учитывая, что основным типом воздушного корабля для предполагаемой линии был жесткий дирижабль, отсутствие необходимых судов изначально ставило под вопрос вообще целесообразность сооружения всей инфраструктуры линии. Также в качестве одной из причин, почему планы В. Брунса не были в итоге реализованы на практике, в современной историографии указывается тот факт, что «...его идея создания по маршрутам движения дирижаблей «вольных гаваней» сталкивалась с подозрительностью советских властей, ожидавших посягательств на свою территорию со стороны Великобритании или США...» [4, с. 172]. Все эти причины привели к тому, что проект В. Брунса по созданию воздушной линии Ленинград – Дальний Восток так и остался лишь планом. Стоит также отметить, что документальных подтверждений о том, что проект капитана В. Брунса было решено отвергнуть, пока в архивах Санкт-Петербурга автором статьи не было обнаружено и в свою очередь это является одной из тем для будущего дополнительного исследования.

В заключении стоит подчеркнуть, что проект В. Брунса был одним из новаторских и смелых решений по развитию как системы сообщений в СССР, так и в целом советского воздухоплавания. Он стал обобщающим итогом двухлетних обсуждений советской стороны и капитана В. Брунса о том, как должен было выглядеть воздушное сообщение между Ленинградом и Дальним Востоком. Более того, проанализированный материал свидетельствует о том, что у автора проекта В. Брунса было твердое убеждение, что его проект скоро будет реализован советской стороной на практике (о чем свидетельствует приложенный к проекту

материал) и таким образом Вальтер Брунс станет одним из пионеров в вопросе установления внутреннего воздушного сообщения в советской стране. Однако, как было показано выше, на практике планам Вальтера Брунса не было суждено сбыться. Можно с уверенностью сказать, что проект немецкого капитана опередил свое время. Несмотря на то, что проект не был в итоге реализован, опыт, который получила советская сторона был бесценным и был учтен при развитии как советской Арктики, так и последующем развитии воздухоплавания и дирижаблестроения в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Страницы истории отечественного воздухоплавания / Ю.О. Дружинин [и др.]. М.: Русское авиационное общество (РУСАВИА), 2013. 510 с.
2. В Арктику на воздушном шаре. Часть 2. Документ, обнаруженный в Фонде Полярной комиссии Российской академии наук. URL: <https://scfh.ru/papers/v-arktiku-na-vozdushnom-share-dokument-obnaruzhenyu-v-/?ysclid=m1khkkyetw27184027> (дата обращения. 25.02.2025).
3. Белокрыс А. Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6». М.: Паулсен, 2017. 512 с.
4. Собисевич А.В. «Вольные гавани»: советско-немецкое сотрудничество в области воздухоплавания и освоения Арктики // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. № 4. С. 159-175.
5. Проект воздушного сообщения между Ленинградом и Владивостоком и переписка с ВСНХ об импорте оборудования // ЦГА СПб. Ф. Р-1278. Оп. 3. Д. 139.
6. Гинзбург Т.Л. Авиация и воздухоплавание: Aviation Аэростаты, дирижабли, аэропланы: под ред. и с добавлением Н.Г. Стобровского. М: Гос. технич. изд-во, 1929. 90 с.
7. Обухович В.А., Кульбака С.П. Дирижабли на войне. М.: «Издательство АСТ», 2000. 496 с.
8. Сорокин В.Н. Воздухоплавание История летательных аппаратов на марках. М.: ИЛБИ, 2001. 184 с.

Поступила в редакцию: 24.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Солнышкин А.А., 2025.